

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES

[HTTPS://SCIENTIFIC-CONFERENCE.COM](https://scientific-conference.com)

BOSTON PUBLIC LIBRARY

LXXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW
OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS
OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION**

ISBN 978-1-64655-126-2

Boston, USA. May 30-31, 2022

ISBN 978-1-64655-126-2

UDC 08

**LXXXV INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE
«INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF
THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF
MODERN SCIENCE AND EDUCATION»
(Boston. USA. May 30-31, 2022)**

BOSTON, MASSACHUSETTS
PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA
2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION / COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES. LXXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE (Boston, USA, May 30-31, 2022). Boston. 2022

EDITOR: EMMA MORGAN
TECHNICAL EDITOR: ELIJAH MOORE
COVER DESIGN BY DANIEL WILSON

CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE: *VALTSEV SERGEI*
CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE:

Abdullaev K. (PhD in Economics, Azerbaijan), *Alieva V.* (PhD in Philosophy, Republic of Uzbekistan), *Akbulaev N.* (D.Sc. in Economics, Azerbaijan), *Alikulov S.* (D.Sc. in Engineering, Republic of Uzbekistan), *Anar'eva E.* (D.Sc. in Philosophy, Ukraine), *Asaturova A.* (PhD in Medicine, Russian Federation), *Askarhodzhaev N.* (PhD in Biological Sc., Republic of Uzbekistan), *Bajtasov R.* (PhD in Agricultural Sc., Belarus), *Bakiko I.* (PhD in Physical Education and Sport, Ukraine), *Bahor T.* (PhD in Philology, Russian Federation), *Baulina M.* (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Blejh N.* (D.Sc. in Historical Sc., PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Bobrova N.A.* (Doctor of Laws, Russian Federation), *Bogomolov A.* (PhD in Engineering, Russian Federation), *Borodaj V.* (Doctor of Social Sciences, Russian Federation), *Volkov A.* (D.Sc. in Economics, Russian Federation), *Gavrilenkova I.* (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Garagonich V.* (D.Sc. in Historical Sc., Ukraine), *Glushhenko A.* (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian Federation), *Grinchenko V.* (PhD in Engineering, Russian Federation), *Gubareva T.* (PhD in Laws, Russian Federation), *Gutnikova A.* (PhD in Philology, Ukraine), *Datij A.* (Doctor of Medicine, Russian Federation), *Demchuk N.* (PhD in Economics, Ukraine), *Divnenko O.* (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Dmitrieva O.A.* (D.Sc. in Philology, Russian Federation), *Dolenko G.* (D.Sc. in Chemistry, Russian Federation), *Esenova K.* (D.Sc. in Philology, Kazakhstan), *Zhamul'dinov V.* (PhD in Laws, Kazakhstan), *Zholdoshev S.* (Doctor of Medicine, Republic of Kyrgyzstan), *Zelenkov M.YU.* (D.Sc. in Political Sc., PhD in Military Sc., Russian Federation), *Ibadov R.* (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Republic of Uzbekistan), *Il'inskih N.* (D.Sc. Biological, Russian Federation), *Kajrakraev A.* (PhD in Physical and Mathematical Sciences, Kazakhstan), *Kaftaeva M.* (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), *Klinkov G.T.* (PhD in Pedagogic Sc., Bulgaria), *Koblanov Zh.* (PhD in Philology, Kazakhstan), *Koval'ov M.* (PhD in Economics, Belarus), *Kravcova T.* (PhD in Psychology, Kazakhstan), *Kuz'min S.* (D.Sc. in Geography, Russian Federation), *Kulikova E.* (D.Sc. in Philology, Russian Federation), *Kurmanbaeva M.* (D.Sc. Biological, Kazakhstan), *Kurpajaniidi K.* (PhD in Economics, Republic of Uzbekistan), *Linkova-Daniels N.* (PhD in Pedagogic Sc., Australia), *Lukienko L.* (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), *Makarov A.* (D.Sc. in Philology, Russian Federation), *Macarenko T.* (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Meimanov B.* (D.Sc. in Economics, Republic of Kyrgyzstan), *Muradov Sh.* (D.Sc. in Engineering, Republic of Uzbekistan), *Musaev F.* (D.Sc. in Philosophy, Republic of Uzbekistan), *Nabiev A.* (D.Sc. in Geoinformatics, Azerbaijan), *Nazarov R.* (PhD in Philosophy, Republic of Uzbekistan), *Naumov V.* (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), *Ovchinnikov Ju.* (PhD in Engineering, Russian Federation), *Petrov V.* (D.Arts, Russian Federation), *Radkevich M.* (D.Sc. in Engineering, Republic of Uzbekistan), *Rakhimbekov S.* (D.Sc. in Engineering, Kazakhstan), *Rozyhodzhaeva G.* (Doctor of Medicine, Republic of Uzbekistan), *Romanenkova Yu.* (D.Arts, Ukraine), *Rubcova M.* (Doctor of Social Sciences, Russian Federation), *Rumyantsev D.* (D.Sc. in Biological Sc., Russian Federation), *Sankov A.* (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), *San'kov P.* (PhD in Engineering, Ukraine), *Selitrenikova T.* (D.Sc. in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Sibircev V.* (D.Sc. in Economics, Russian Federation), *Skipko T.* (D.Sc. in Economics, Ukraine), *Sopov A.* (D.Sc. in Historical Sc., Russian Federation), *Strekalov V.* (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian Federation), *Stukalenko N.M.* (D.Sc. in Pedagogic Sc., Kazakhstan), *Subachev Ju.* (PhD in Engineering, Russian Federation), *Sulejmanov S.* (PhD in Medicine, Republic of Uzbekistan), *Tregub I.* (D.Sc. in Economics, PhD in Engineering, Russian Federation), *Uporov I.* (PhD in Laws, D.Sc. in Historical Sc., Russian Federation), *Fedos'kina L.* (PhD in Economics, Russian Federation), *Khiltukhina E.* (D.Sc. in Philosophy, Russian Federation), *Cuculjan S.* (PhD in Economics, Republic of Armenia), *Chiladze G.* (Doctor of Laws, Georgia), *Shamshina I.* (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), *Sharipov M.* (PhD in Engineering, Republic of Uzbekistan), *Shevko D.* (PhD in Engineering, Russian Federation).

PROBLEMS OF SCIENCE
PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE OF NON-PROFIT ORGANIZATION
«INSTITUTE OF NATIONAL IDEOLOGY»
VENUE OF THE CONFERENCE:
1 AVENUE DE LAFAYETTE, BOSTON, MA 02111, UNITED STATES
TEL. OF THE ORGANIZER OF THE CONFERENCE: +1 617 463 9319 (USA, BOSTON)
THE CONFERENCE WEBSITE:
[HTTPS://SCIENTIFIC-CONFERENCE.COM](https://scientific-conference.com)

PUBLISHED BY ARRANGEMENT WITH THE AUTHORS
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

Peng Boyao (Republic of Kazakhstan) STRESS TESTING OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF SHARES OF THE LARGEST BANKS IN CHINA / *Пэн Бояо* (Республика Казахстан) СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ КИТАЯ.....38

PHILOLOGICAL SCIENCES 43

Nurzhanova Zh.D., Sekenova M.K. (Republic of Kazakhstan) COMICS AS A MEANS OF TEACHING ENGLISH / *Нуржанова Ж.Д., Семеновна М.К.* (Республика Казахстан) КОМИКСЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 43

LEGAL SCIENCES 47

Goldin E.T. (Russian Federation) REALIZATION OF THE FREEDOM TO CONCLUDE A CONTRACT / *Гольдин Е.Т.* (Российская Федерация) ПРЕДДоговорная стадия как стадия реализации свободы заключения договора 47

Goldin E.T. (Russian Federation) THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT: CONCEPT AND CONTENT / *Гольдин Е.Т.* (Российская Федерация) ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 54

PEDAGOGICAL SCIENCES..... 61

Abdullaeva N.J. (Republic of Uzbekistan) FACTORS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL RESPONSIBILITY OF FUTURE TEACHERS / *Абдуллаева Н.Ж.* (Республика Узбекистан) ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.....61

Dzyatkovskii A.D. (Australia) BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE PRACTICE OF INCLUSIVE EDUCATION / *Дзятковский А.Д.* (Австралия) ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ПРАКТИКЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....62

Levinskaya E.K. (Russian Federation) DEVELOPMENT OF META-DIMENSIONAL COMPETENCE BY MEANS OF TRIZ-PEDAGOGY / *Левинская Е.К.* (Российская Федерация) РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ66

Aynazarova A.Zh. (Republic of Uzbekistan) CHILDREN'S HEALTH CAMP OCCUPIES AN IMPORTANT PLACE IN THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN A SCHOOLCHILD / *Айназарова А.Ж.* (Республика Узбекистан) ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКА 71

Doniyorov Sh.Kh. (Republic of Uzbekistan) THE STUDENT BODY HAS A SINGLE, COMMON GOAL FOR ALL / *Дониеров Ш.Х.* (Республика Узбекистан) У СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЕСТЬ ЕДИНАЯ, ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ 73

Pantin R.V. (Republic of Uzbekistan) PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL PRE-CONSCRIPTION TRAINING / *Пантин Р.В.* (Республика Узбекистан) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ..76

Formal content is the open, formal composition of the team. The teacher's impact on educators and the student community must be open, clear, and understandable. The formal content is explained by the equal distribution of labor, rights, duties and responsibilities among the members of the pedagogical team. The work of each teacher is directly related to the subject in a particular direction. Formal structures are characterized by the presence of multifaceted connections and interactions. All teachers in the school are distinguished by their formal, business relationships. The existence of formal structures is explained by a number of conditions. This means that a formal relationship is formed between its members in relation to the size of the team. In smaller communities, however, the relationships between its members are strong and stable. The number of members of the pedagogical team determines the attitude of each teacher to it. In small communities, teachers know each other well, and the relationship between them is stable. However, in such communities the opportunity to enrich each other with bright examples of pedagogical activity is limited. In large communities, a complex structure of relationships is formed. These teams are active, rich in contradictions, and in such teams there are more bright talents, masters of their craft. They, in turn, share experiences with each other in working with the student body. One of the important issues is to coordinate the teacher's activities aimed at working with the student body. School leaders are able to develop the ability of teachers to work with the student body on the basis of various schemes, professional development programs, training plans, clearly established procedures for internal control of the educational process. One of the important issues is the equal distribution of responsibilities among its members to ensure the sustainable functioning of the pedagogical team. This is to some extent related to the social pedagogical activities of teachers. The school principal, in turn, should have a clear understanding of the specifics of the teaching staff. Because the views of some educators play an important role in organizing activities to work with the student body.

An informal structure is an invisible, hidden, subject-selected phenomenon of communication in the student community, as well as in the pedagogical community. This structure is based on a clear interaction between teachers and the student body. This relationship is based on mutual respect, sympathy and antipathy, trust and distrust. Such an attitude represents the invisible inner state of the team.

The main condition for the formation of positive interpersonal friendly relations is mutual closeness, uniformity in the team. It is equality by age, equal education, qualifications, professional values, and a common view of social and other phenomena. In practice, there is a diversity of members of the teaching staff. This is the basis for the formation of informal groups in different directions, which affects the quality of work with the student team. There are also different districts in the student community. This requires that the pedagogical approach be implemented taking into account the capabilities of the student body. The emergence of informal, reference groups is a sign of the informal nature of the team.

Interpersonal relationships in informal groups are important to the community. Such relationships are of a stable nature, determine the emotional, moral qualities of the teacher, and protect him or her from the influence and demands of school leaders. In informal groups, the teacher finds self-protection and takes a positive approach to leadership requirements. Thus, interpersonal relationships between educators and the student body are important for the functioning of a complex school community.

The direction of the interaction between educators and the student community emerges as the foundation that strengthens this community. There are a variety of differences between educators and the student body. The difference between them is natural. This is primarily reflected in the age-related characteristics between them. Because students have less life experience than a teacher. From the students' point of view, a teacher's life experience has a character that develops them. The teacher also does not pay enough attention to self-improvement because he has more life experience than the student community. Students, on the other hand, strive to develop themselves to master new life experiences.

Regardless of the age characteristics of the teacher and students, the goal of education is to harmonize the capabilities of the subjects. The teacher teaches, the students learn. This is an

objective process for the education system. Undoubtedly, the professional knowledge, experience, skills, communicative competencies of a teacher motivate every member of the student community to act as a subject of their life activities.

In addition to the differences noted above, there are also differences between educators and the student body. This, in turn, requires coordination of teacher, student, and parent interactions.

The main feature of the pedagogical team is the uniqueness of its professional activity. The professional activity of educators is closely related to the activities of the student body. Its main essence is the subject-subject relationship between educators and students. Emotionally, this is a unique creative activity. Therefore, educators need to have a professional culture, cooperation and support competence. At all times, members of the pedagogical team should serve as role models for the student body. They should be able to show students that communication is valuable in the process of teamwork.

It is also important to acknowledge the diversity of the teaching profession for the teaching staff. The educator simultaneously acts as a science teacher, class teacher, club leader. In the process of performing their duties, the educator leaves the school and enters the microsocial environment. Working with parents, increasing the pedagogical knowledge of community members is one of the important tasks of the pedagogical team.

Another important task of the educator is to ensure the integration of collegiality with his individual activities.

References / Список литературы

1. Decree of the Republic of Uzbekistan № PF-6097 of October 29, 2020 "On approval of the Concept of development of science until 2030". [Electronic Resource]. URL: <https://lex.uz/> (date of access: 04.05.2022).
2. *Safarova R. and other.* Principles and parameters of the organization of the process of formation of skills of cooperation in students based on friendly relations // Monograph. - Tashkent: Science and Technology, 2013. 13 p.
3. *Maxmudova D.B.* Didactic system of socialization of general secondary school students through work and professional skills: written dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (PhD). Nukus, 2020. 133 p.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL PRE-CONSCRIPTION TRAINING

Pantin R.V. (Republic of Uzbekistan)

Email: Pantin585@scientifictext.ru

*Pantin Roman Vladimirovich – Tutor,
JOINT UZBEK-BELARUSIAN FACULTY,
TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *the article analyzes the features of the professional competence of future initial pre-conscription training (IPT) teachers and the main pedagogical conditions that determine the effectiveness of their formation. As part of the implementation of reforms in the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, the quality requirements for military personnel are dramatically increasing: professionalism, initiative, the ability to quickly make the right decisions, firmness in their implementation. In this regard, the general education and special training of students of*

higher pedagogical educational institutions, on the basis of which the training of IPT teachers is carried out, acquires scientific and practical significance.

Keywords: pedagogical conditions, professional competence of IPT teachers, professional self-development, self-education.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Пантин Р.В. (Республика Узбекистан)

*Пантин Роман Владимирович – тьютор,
совместный узбекско-белорусский факультет,
Ташкентский государственный педагогический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты профессиональной компетентности будущих преподавателей начальной допризывной подготовки (НДП) и основные педагогические условия, определяющие эффективность их формирования. Реализация реформ в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и социальный заказ по подготовке преподавателей НДП определяют качественные требования профессиональных компетенций. В этой связи подготовка студентов высших педагогических учебных заведений, на базе которых осуществляется подготовка преподавателей НДП, приобретает научно-практическую значимость.

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная компетентность преподавателей НДП, профессиональное саморазвитие, самовоспитание.

В настоящее время в Узбекистане реализуются реформы в Вооруженных Силах, кардинально меняющих роль и функции военнослужащих, офицерских кадров и подходов по допризывной военной подготовке молодежи. Повышаются качественные требования к общеобразовательной и специальной подготовке студентов высших педагогических учебных заведений, на базе которых осуществляется подготовка преподавателей НДП. Формируется профессионализм, инициатива, умение быстро принимать правильные решения.

Известно, что степень готовности Вооруженных Сил обеспечивается и за счет соответствующего высокого уровня начальной допризывной военной подготовки молодежи в школах, лицеях и колледжах. Поэтому, правильно организованный учебный процесс по дисциплине «Начальная допризывная подготовка» создает условия для формирования у учащихся знаний, которые в последующем могут быть перенесены не только на военные, но и на другие направления профессиональной деятельности.

Правительственные постановления, принимаемые по совершенствованию подготовки профессиональных военных кадров, направлены на повышение профессиональной компетентности, участия в выработке и принятии ответственных решений, их реализации, и формирования высокой политической культуры. В этой связи, одним из приоритетных направлений совершенствования профессиональной компетентности преподавателей НДП стало формирование педагогических условий процесса обучения, на основе овладение профессионально значимыми ценностями, знаниями, навыками и опытом педагогической деятельности, рациональными способами профессионального саморазвития и самовоспитания [3].

Социальным заказом общества к подготовке педагогов НДП является подготовка специалиста высокой квалификации, обладающего инициативой, трудолюбием, умением управлять учебным коллективом и способного качественно организовывать их военную подготовку. В контексте решения этой цели перед педагогическим коллективом вузов, осуществляющих подготовку будущих преподавателей НДП, стоит задача формирования

педагогических условий, определяющих эффективность профессиональной, педагогической и психологической компетентности, где научно - методологической основой достижения поставленных целей является методология проектирования и актуализации организационных образовательных систем [1].

Следует отметить, что от уровня педагогической и методической подготовленности преподавателей общепедагогических и специальных военных дисциплин вузов зависит успешность решения учебно- воспитательных задач, не только подготовки нового типа выпускника вуза, но и формирования нового типа личности офицера-педагога, осуществляющего эту подготовку, отвечающую современным требованиям, и готового к решению поставленных обществом задач. Педагогические условия морально-психологической подготовки студентов направлены и на формирование мотивации будущих военных преподавателей НДП к активной учебной и служебной деятельности в образовательном процессе вуза; формирование твёрдых, глубоких и разносторонних знаний на основе осуществления междисциплинарных связей и деятельность командиров (начальников) и профессорско-преподавательского состава, способствующих выработке положительного отношения к самообразованию и самовоспитанию; усиление внимания к воспитательному процессу молодежи.

Система требований, формируя определенные цели обучения, оказывает значительное влияние на учебно-воспитательный процесс в системе высшего педагогического образования. Этот процесс имеет свои специфические особенности, знание и учет которых обуславливает и совершенствование процесса подготовки будущих преподавателей НДП [4].

В ходе исследования было установлено, что одной из особенностей учебного процесса в вузе является то, что в образовании участвуют преподаватели, которые имеют высшее педагогическое образование, но не владеют военной подготовкой, и преподаватели военных дисциплин, с высшим военным образованием, без должной психолого-педагогической подготовки, что как следствие отражается на качестве обучения студентов на военных факультетах в гражданских вузах.

Для преподавателей, имеющих опыт работы в гражданском вузе, но не имеющих опыта работы в военной школе, возникает необходимость, прежде всего, ознакомления со спецификой военного обучения. В этой связи, для обмена педагогическим опытом и знаниями, актуальна и целесообразна организация образовательного процесса на основе межпредметных связей гражданских и военных кафедр.

Для преподавателей, поступивших на преподавательскую должность из войск, известна и понятна специфика и содержание военных дисциплин, но отсутствует специальное педагогическое образование. В связи с этим, в системе допризывного военного образования особое место занимает проблема выявления организационно-педагогических условий формирования компетентного, способного к самообразованию и самореализации, высоконравственного преподавателя НДП. Задача выявления и определения необходимых и достаточных педагогических условий, определяется возможностью эффективной реализации моделей [2] подготовки студентов, способных при комплексном использовании компетентностно-ориентированных профессиональных задач повышать не только уровень профессиональной компетентности, но и развивать компетенции аналитической оценки и анализа.

Изучение сферы деятельности будущего преподавателя НДП, и ее содержание, - наиболее важный вопрос в плане изучения взаимосвязи и взаимодействия объектов профессиональной деятельности. В нашем исследовании мы остановились на взаимосвязи педагогических технологий и развития профессиональной компетентности. Знание этих объектов и их функциональность позволит систематизировать содержание интегрированной профессиональной деятельности, которое найдет отражение в педагогической подготовке будущих преподавателей НДП. В этой связи, методическая подготовка преподавателей военной кафедры, их знания и практические навыки приобретают особое значение.

Список литературы / References

1. *Новиков С.И.* Профессиональная компетентность: исследование эффективности организационно-педагогических условий развития // Научные исследования, 2015. № 1. С. 117-121.
2. *Закиева Р.Р.* Методология исследований по теории и методике профессионального образования // Вопросы науки и образования, 2017. № 11 (12). С. 179-181.
3. *Пантин Р.В.* Дидактические условия формирования профессиональной компетентности педагогов допризывного военного образования // Проблемы педагогики, 2022. № 2 (60).
4. *Матназарова М.Б.* О некоторых задачах совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров высших образовательных учреждений // Проблемы современной науки и образования, 2018. № 13 (133). С. 81.
5. *Пантин Р.В.* Развитие профессиональной компетентности будущих преподавателей начальной допризывной подготовки в условиях цифровизации образовательной среды // Вестник науки и образования, 2022. № 5 (125).

LXXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND
PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION**

Boston. USA. May 30-31, 2022

[HTTPS://SCIENTIFIC-CONFERENCE.COM](https://scientific-conference.com)

**LIBRARY OF
CONGRESS (USA)**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES
PUBLISHED BY ARRANGEMENT WITH THE AUTHORS**

You are free to:

Share – copy and redistribute the material in any medium or format

**Adapt – remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.**

Under the following terms:

**Attribution – You must give appropriate credit,
provide a link to the license, and indicate if changes were made.**

**You may do so in any reasonable manner,
but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike – If you remix, transform, or build upon the material, you must
distribute your contributions under the same license as the original.**

**ISBN 978-1-64655-126-2
INTERNATIONAL CONFERENCE**

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA